

Représentations des anthroponymes individuels mal orthographiés dans la communauté *moaaga* au Burkina Faso

Representations of misspelled individual anthroponyms in the *Moaaga* community in Burkina Faso

Dr KAFANDO Wendnonga Gilbert

Département des Sciences du Langage

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

Résumé

La maîtrise de l'orthographe du *moore* constitue une énorme difficulté aussi bien pour la grande majorité des *Moose* que des non-*Moose*. Toute chose qui explique, sans doute, la récurrence des erreurs dans la transcription des prénoms *moose*, lesquelles erreurs se voient d'ailleurs accentuées avec l'avènement du numérique. Aussi avons-nous constaté que ces lacunes orthographiques riment parfois avec des interprétations ambivalentes. Ce faisant, la présente étude se fixe pour objectifs de déterminer les différentes causes des erreurs d'orthographe des anthroponymes individuels *moose* et de cerner les représentations qui en découlent. Aussi avons-nous privilégié l'enquête de terrain fondée sur la conduite d'entretiens oraux précédée d'une recension de prénoms *moose* mal orthographiés. Les résultats ont montré que les erreurs d'orthographe des prénoms *moose* sont consécutives à une mauvaise gestion du contact de langues entre le *moore* et le français, à un défaut de caractères spéciaux, à une incompetence linguistique et à des erreurs typographiques. Par ailleurs, ces erreurs engendrent le dévoiement sémantique, la dévalorisation socioculturelle, l'entrave à la transmission des valeurs socioculturelles *moose*, l'atteinte à l'identité de l'individu, la stigmatisation et la marginalisation sociale, l'effritement de l'histoire individuelle ou collective et le ternissement de l'image des parents et de l'administration.

Mots clés : orthographe, anthroponyme, représentations, nom, prénom

Abstract

Mastering the spelling of *Moore* language is an enormous difficulty for the vast majority of *Moose* as well as non-*Moose*. This undoubtedly explains the recurrence of errors in the transcription of *Moose* first names, errors which have been more pronounced with the advent of digital technology. We have also noticed that these spelling gaps sometimes lead to ambivalent interpretations. The aim of this study is therefore to determine the various causes of spelling errors in individual *Moose* anthroponyms and to identify the resulting representations. We therefore opted for a field study based on oral interviews preceded by a census of misspelled *Moose* first names. The results showed that misspellings of *Moose* first names are due to poor management of the language contact between *Moore* language and French one, a lack of special characters, linguistic incompetence and typographical errors. In addition, these errors lead to semantic deviation ; socio-cultural devaluation, hindrance to the transmission of *Moose* socio-cultural values, damage to the individual's identity ; stigmatisation and social marginalisation, erosion of individual or collective history and tarnishing parents' image and the administration.

Keywords : Speling ; anthroponym ; representations ; name ; first name

Introduction

Les anthroponymes individuels occupent une place capitale dans la communauté *moaaga* du Burkina Faso. En effet, ils sont l'expression directe des valeurs sociales et culturelles, de la nature des relations humaines et sociales, des faits marquant l'histoire individuelle et familiale, etc. Forts de cette importance, les *Moose* accordent une attention particulière à leur orthographe, qui, malheureusement, est bien souvent truffée d'erreurs. Ce qui est sans doute de nature à les dévoyer, avec des implications tant sur le plan individuel que collectif. Mais quelles sont les principales causes des erreurs d'orthographe des anthroponymes individuels chez les *Moose* ? Quelle perception ces erreurs d'orthographe suscitent-elles dans la communauté *moaaga* ? La tentative de réponse à ces différentes interrogations nous amène à postuler, d'une part, que les erreurs d'orthographe des anthroponymes individuels chez les *Moose* s'expliquent par diverses raisons et, d'autre part, que les *Moose* ont une perception négative de ces erreurs d'orthographe. Aussi, pour vérifier ces deux hypothèses, nous avons formulé respectivement deux objectifs, à savoir : déterminer les principaux facteurs explicatifs des erreurs d'orthographe des anthroponymes individuels *moose* et apprécier la perception que les *Moose* manifestent à l'égard de ces erreurs d'orthographe. Pour ce faire, nous avons conduit une enquête de terrain dont les résultats ont permis de structurer le présent travail en trois points essentiels : 1. approche théorique ; 2. approche méthodologique ; 3. résultats et discussion.

1. Approche théorique

Le présent travail a pour assise théorique l'anthropologie linguistique, qui s'intéresse aux rapports entre langue, société et culture. Selon Alessandro DURANTI (2003), l'anthropologie linguistique connaît durant son évolution trois paradigmes non cloisonnés.

Le premier paradigme, datant du XX^e siècle, émane essentiellement des travaux de Franz BOAS, qui « défend l'idée que chaque langue possède une structure propre, qu'il est nécessaire de dégager indépendamment des cadres grammaticaux des langues indo-européennes, dans la mesure où cette structure est révélatrice de l'activité inconsciente de l'esprit » (Cécile LEGUY, 2014, p.3). Aussi, faisant nôtre cette conception de la langue de BOAS, nous pensons que la langue *moore* est bien distincte de la langue française et il convient d'écrire les anthroponymes individuels *moose* conformément aux règles de la transcription orthographique de cette langue et non en se servant des règles de la langue française, comme on le fait depuis toujours.

Le second paradigme a pris corps autour des années 1960, avec pour fondement les études en ethnographie de la parole, en ethnographie de la communication et en sociolinguistique. C'est pourquoi ce paradigme réaffirme l'influence réciproque entre langue et société d'une part et d'autre part entre langue et culture, au point que la langue doit être étudiée en tenant toujours compte du contexte social et du contexte culturel. Aussi, ayant observé que les anthroponymes individuels *moose* sont attribués en fonction du contexte de naissance des enfants, des aspirations profondes des parents, des relations entre membres de la communauté *moaaga*, des événements marquant la vie individuelle ou communautaire, entre autres, nous trouvons que ce paradigme convient bien à la présente étude.

Le troisième paradigme, apparu autour des années 1980, s'appuie sur les études relatives aux interactions langagières, perçues comme la clé pour cerner l'ordre social. Il met l'accent sur la place du langage « *dans la constitution des identités, que ces identités relèvent de l'appartenance communautaire ou "ethnique", de "classes" ou de genre.* » (Cécile LEGUY, 2014, p.5). Notre étude s'inscrit dans cette dimension de l'anthropologie linguistique en ce sens que les anthroponymes individuels *moose* portent toujours la marque de l'identité individuelle et/ou collective.

2. Approche méthodologique

Pour mener à bien notre recherche, nous avons d'abord procédé à la constitution d'un corpus d'étude de 60 prénoms *moose* mal orthographiés, et ce, sur la base de quelques listes alphabétiques d'étudiants et d'élèves burkinabè mises à notre disposition par leurs enseignants. La sélection des listes s'est faite à la condition que nous puissions nous entretenir avec les porteurs des éventuels prénoms mal orthographiés. Ensuite, nous avons conduit des entretiens oraux auprès de 30 porteurs de prénoms mal orthographiés, tirés au sort parmi la soixantaine de porteurs de prénoms mal orthographiés que nous avons relevés sur les différentes listes alphabétiques. Ces entretiens oraux ont été une tribune pour les porteurs de prénoms mal orthographiés d'énumérer les causes éventuelles de la mauvaise graphie de leurs prénoms, de préciser la signification exacte de leurs prénoms, d'exprimer les sentiments qu'ils vivent à la prononciation et/ou transcription de ceux-ci et de proposer des solutions pour une graphie correcte des anthroponymes individuels *moose*. De plus, d'autres entretiens oraux, ayant le même but que les précédents, à savoir obtenir de la part des enquêtés des informations relatives aux causes de la mauvaise transcription des anthroponymes individuels *moose*, à la signification exacte des prénoms mal orthographiés, à leurs perceptions des prénoms *moose* mal orthographiés et aux dispositions à adopter pour une transcription correcte des anthroponymes individuels *moose*, ont été effectués auprès de 30 *Moose* adultes

choisis de façon aléatoire, avec pour seul critère, manifester un intérêt pour la problématique de la mauvaise transcription des prénoms *moose*. Par ailleurs, nous avons étendu nos entretiens oraux à 10 agents de l'état civil afin de recueillir aussi leur point de vue sur les différents aspects de la problématique de la mauvaise transcription des anthroponymes individuels *moose*. Enfin, nous avons organisé un focus groupe, à deux reprises, au sein d'un *grin* de thé (groupe de causerie de jeunes autour du thé) auquel nous-même, nous appartenons pour débattre sur la problématique de la mauvaise transcription des anthroponymes individuels *moose*. Ce groupe, constitué majoritairement de jeunes *moose* de tous les âges et de toutes les couches socioprofessionnelles, a été choisi parce que notre thème est parti d'un débat sur la mauvaise graphie du prénom d'un des leurs qui porte le prénom *moaaga* « *Bowendsom* » au lieu de « *Baowēndsōm* ». Les discussions au sein de ce groupe ont été l'occasion pour ses membres de passer ensemble en revue le corpus de prénoms *moose* mal orthographiés et toutes les informations recueillies auprès des autres enquêtés. Cela a eu le mérite de nous permettre de mieux apprécier la pertinence de certaines informations de nos enquêtés, surtout concernant la signification exacte des prénoms *moose* et de relancer, au besoin, certains enquêtés à ce sujet, pour d'éventuelles précisions. Au fait, ce compte-rendu de nos investigations sur le terrain sonne comme un accomplissement de notre devoir de redevabilité vis-à-vis de notre *grin* de thé dont l'un des thèmes de débats vespéraux nous a inspiré la présente recherche.

3. Résultats et discussion

Dans ce chapitre, nous rendons compte des résultats obtenus au cours de nos investigations sur le terrain et nous les discutons.

3.1. Facteurs explicatifs de la mauvaise orthographe des anthroponymes individuels *moose*

Les erreurs d'orthographe des prénoms *moose* s'expliquent par diverses causes dont les plus déterminantes sont ci-dessous examinées.

- *Mauvaise orthographe des anthroponymes individuels moose, un contact de langues mal géré*

Le contact de langues entre le *moore* et le français, qui date de la colonisation du Burkina Faso par la France, constitue la première cause des erreurs de transcription des prénoms *moose*. En effet, on note une propension à transcrire les anthroponymes individuels *moose* en respectant les règles orthographiques de la langue française alors que les deux langues présentent, à l'évidence, des systèmes orthographiques bien différents, comme le souligne d'ailleurs Mohamed MILED (2015, p.89) : « Chaque langue a son système

linguistique spécifique, sa propre culture » dont il faut toujours prendre en compte. Au fait, en analysant minutieusement les systèmes orthographiques de ces deux langues, on note, par exemple, l'absence de la longueur vocalique en français, phénomène pourtant caractéristique du *moore*, selon Pierre BALIMA (1997, p.53). Aussi avons-nous constaté que les prénoms *moose* sont généralement transcrits sans tenir compte de la longueur vocalique, en imitant passivement le modèle du français. Il s'agit d'une sorte de translittération de certains caractères de la langue *moore* en caractères de la langue française dont, au fond, ils se distinguent fondamentalement. Cela est, du reste, une pratique courante, rependue puisque tolérée de fait.

Exemple 1 : *Tegwendé/Tegwindé* au lieu de *Teegwēnde* « Compte sur Dieu ! »

De plus, le tilde « ~ », signe diacritique toujours noté en *moore*, est ignoré par l'orthographe de la langue française. Ce qui a pour conséquence d'inciter les gens à transcrire de manière erronée les prénoms *moose* devant comporter ce signe diacritique.

Exemple 2 : *Wendpanga* au lieu de *Wēndpānga* « La force de Dieu ».

- *Mauvaise orthographe des anthroponymes individuels moose, un défaut de caractères spéciaux*

La transcription correcte de certains prénoms *moose* intègre des caractères spéciaux tels que les voyelles nasales *ẽ, õ, ï, ã, ù* et les voyelles orales lâches *ɪ, ε, v*. Or ces caractères spéciaux ne sont pas systématiquement intégrés dans tous les claviers des ordinateurs ou autres machines à saisir si bien que d'un ordinateur à un autre ces caractères spéciaux sont transformés en d'autres lettres ou signes, parfois même bizarres. Devant cette difficulté technologique, même les puristes de la langue *moore* se résignent souvent, la mort dans l'âme, à écrire de manière erronée les prénoms *moose* en respectant les règles orthographiques du français : « *Moi-même, qui suis linguiste, censé donc écrire correctement les prénoms moose de mes enfants, je suis obligé de les écrire comme en français, pour éviter d'éventuels problèmes administratifs à mes enfants. C'est une question de bon sens !* », nous confie, visiblement impuissant, un de nos enquêtés.

Exemple 3 : Les prénoms *Wēndkūuni* et *Tēnpīga* pouvant se transformer respectivement en *W@ndkææni* et en *T@npšiga*, certains parents préfèrent écrire *Wendkouni* et *Tinpiga*, les formes francisées de ces prénoms *moose*.

- *Mauvaise orthographe des anthroponymes individuels moose, la manifestation d'une incompétence linguistique*

L'écriture correcte des prénoms *moose* suppose évidemment la maîtrise des règles de transcription orthographique de la langue *moore*, qui, du reste, sont spécifiques à cette langue.

La maîtrise desdites règles exige de l'individu au moins une initiation à la transcription orthographique du *moore*, voire un enseignement/apprentissage ou une alphabétisation systématique en langue *moore*. Pourtant, le *moore* compte très peu d'alphabétisés, très peu d'initiés en transcription orthographique. Ainsi, manquant de compétences en transcription orthographique du *moore*, la plupart des Burkinabè, surtout les parents *moose* et les agents de l'état civil qui ne sont pas forcément d'ailleurs des *Moose*, s'adonnent à une transcription erronée des prénoms *moose*, en se fondant simplement sur les règles de l'orthographe française, la forme francisée des prénoms *moose* étant de fait tolérée et couramment pratiquée. Il s'agit là d'une pratique qui leur exige peu d'efforts et qui leur permet d'ailleurs de cacher leur incompetence linguistique. Cette stratégie d'évitement des erreurs orthographiques a été observée en français chez les élèves par Wendnonga Gilbert KAFANDO (2016, p. 319) :

Le recours au langage « SMS » par certains élèves dans leurs copies de devoirs dénote, au fond, l'insécurité linguistique qu'ils vivent. En effet, selon certains élèves, il arrive qu'ils veuillent employer dans leur devoir un mot dont ils ignorent l'orthographe ou dont ils ne sont pas sûrs de l'orthographe. C'est pourquoi, par stratégie, ils utilisent le langage « SMS », qui leur permet de transcender facilement cette difficulté, sans risque d'étaler leurs lacunes orthographiques, puisque le langage « SMS » ne tient pas compte des règles de la langue française standard.

Aussi, ne maîtrisant pas le système vocalique ni les signes diacritiques du *moore*, certains *Moose* se contentent de remplacer le « e » du *moore* par le « é » du français et d'occulter simplement le tilde « ẽ » de cette langue.

Exemple 4 : *Bénéwendé au lieu de Benewẽnde*

- *Mauvaise orthographe des anthroponymes individuels moose, la manifestation d'erreurs typographiques*

L'examen de notre corpus met en évidence des erreurs de frappe, des fautes d'inattention et des omissions de lettres ou de signes diacritiques lors de la saisie de certains prénoms *moose*. Pourtant, Jean-Luc FOURNET (2020, p. 146) insiste sur l'importance des signes diacritiques en précisant qu'ils :« [...] aident le lecteur à identifier plus sûrement les mots et leur sens ». Ces erreurs typographiques que nous constatons au niveau des anthroponymes individuels *moose*, reconnaissons-le, auraient pu être corrigées sur-le-champ, ou tout au moins à temps, si les demandeurs de services au niveau des services d'état civil avaient pris le temps et le soin d'examiner ou de faire examiner par une tierce personne le contenu de leurs actes de naissance.

Exemple 5 : *Wendbè*, qui signifie « L'ennemi de Dieu » au lieu de *Wendbé* (Forme francisée tolérée) ou *Wẽndbe* (forme correcte en *moore*) qui signifie « Dieu existe. », pour inviter les gens à croire en lui, à le vénérer et à vivre conformément à ses lois, à sa volonté.

3.2. Quelques perceptions des erreurs d'orthographe des anthroponymes individuels *moose*

La mauvaise graphie des anthroponymes individuels *moose* suscite diverses perceptions négatives aussi bien chez les porteurs de prénoms *moose* mal orthographiés que dans la communauté *moaaga* dans son ensemble.

- *Le dévoiement sémantique*

Sur le plan linguistique, les erreurs d'orthographe des prénoms *moose* constituent pour la communauté linguistique *mooréphone* un dévoiement sémantique caractérisé :

➤ soit par un changement de signification

Exemple 6 : *Babyvvre* (orthographe correcte) signifiant « homonyme de papa), prénom donné à un enfant censé porter le même prénom que son père géniteur, à qui l'on rend hommage par ce geste anthroponymique, et transcrit de manière erronée *Babyoré* signifiant maintenant « pénis de papa ». Comme nous pouvons le remarquer, l'orthographe erronée du prénom, «*Babyoré*», suggère une injure grossière à l'endroit du père de celui qui porte ce prénom *moaaga*, donc du porteur lui-même, et entraîne bien souvent chez lui une certaine gêne, une certaine honte, un certain agacement : « Quand j'entends «*babyoré*», surtout en public, je suis tout honteux, parfois révolté contre ceux qui se complaisent à m'appeler ainsi, agacé d'être toujours obligé de rappeler ou de préciser la vraie orthographe et la vraie signification de mon prénom », nous fait observer un de nos enquêtés portant le prénom erroné *babyoré*.

Exemple 7 : *Wëndyaooda* (orthographe correcte) signifiant « Dieu rend à chacun le bienfait ou le méfait ou Dieu rend justice.), prénom moralisateur pour inciter chacun à faire du bien aux autres ou à être juste dans la vie, transcrit de manière erronée sous sa forme francisée *Wendyoda*, il signifie maintenant « Dieu s'adonne à l'adultère ». Aussi constate-t-on que l'orthographe erronée du prénom, «*Wendyoda* », est blasphématoire envers Dieu et suscite chez son porteur un sentiment de culpabilité : « Porter un tel prénom, [*Wendyoda*], signifie pour beaucoup que tu n'as aucun respect pour Dieu. Moi, si je portais ce prénom, j'aurais introduit une demande de correction de prénom à la justice. », nous confie un de nos enquêtés se prononçant sur sa perception des prénoms *moose* mal orthographiés.

➤ soit par la perte totale de signification

Exemple 8 : Le prénom *Bāensnooaga* (graphie correcte), littéralement « poulet des fers », signifie « poulet du fétiche », autrement dit « enfant ou protégé du fétiche ». Au fait, ce prénom, donné à un enfant qui doit sa venue au monde à un fétiche nommé Bāense « fers », est une façon de témoigner sa reconnaissance à cet être surnaturel, tout en lui confiant la vie

de cet enfant. Mais dans notre corpus, ce prénom est mal transcrit, *Bayôanga*, perdant ainsi toute signification en *moore*.

Cette marque de reconnaissance aux fétiches attribuée aux prénoms *moose* et révélée par nos investigations sur le terrain vient corroborer les résultats de l'étude de Sayouba OUEDRAOGO et Boukaré NACOULMA (2023, p.163) :

A la lecture de ces anthroponymes, l'on se rend compte que le choix du prénom est souvent motivé par une volonté de reconnaissance aux fétiches bienfaiteurs. C'est le cas des prénoms KUGRI (une pierre), TIMPOUSGA (lieu des sacrifices des ancêtres), PULUNGA (la promesse). En honorant les fétiches, on préserverait l'enfant du mauvais sort, voir la mort.

Exemple 9 : Le prénom *Razamwendé* contenu dans le corpus d'étude, avec une transcription erronée, signifie littéralement, en fonction de la prononciation [razâwênde] « N'emmène pas Dieu ! » ou [razamwênde] « N'entasse pas Dieu ! ». Ce qui n'a pas tout un sens en *moore*. Pourtant, bien orthographié, ce prénom, *Razâmbwênde*, suggère la fidélité à Dieu, en signifiant « Ne trahit pas Dieu ! »

Notons qu'en s'intéressant aux effets des interférences linguistiques de la langue tchèque sur le sens des mots français, Martina BREZINOVA (2009, p.36) a observé que du fait de l'inexistence de « nasales ayant la fonction distinctive » en langue tchèque, les apprenants tchèques de la langue française ont tendance à réaliser tous les mots français comportant une nasale sans prononcer celle-ci alors que « la prononciation ou la non-prononciation des nasales change le sens ».

- *La dévalorisation socioculturelle*

Culturellement, les prénoms *moose* portent la marque des valeurs socioculturelles de la société *moaaga* et reflètent la mémoire individuelle et collective. En effet, pendant que certains prénoms *moose* encouragent et exaltent les valeurs d'intégrité, de justice sociale, de fidélité, d'espoir, de pardon, de bienveillance envers son prochain, de reconnaissance envers Dieu, les ancêtres ou ses contemporains, etc. d'autres découragent et condamnent certains travers individuels ou collectifs tels que la malhonnêteté, l'injustice, la trahison, le désespoir, l'intolérance, la malveillance. Aussi, en écrivant mal les prénoms *moose*, on porte bien souvent atteinte à leur signification et par ricochet aux valeurs socioculturelles qu'ils promeuvent.

Exemple 10 : La société *moaaga* encourage la maîtrise de soi en toutes circonstances en donnant aux enfants *moose* le prénom *Sutōognooma* « *La maîtrise de soi est bénéfique* ». Mais, mal transcrit, sous sa forme francisée, comme c'est le cas dans la présente recherche,

Soutognoma, il fait l'apologie de la colère, en signifiant maintenant « La colère est bénéfique ».

Exemple 11 : Fervente croyante, la communauté *moaaga* exhorte ses membres à placer leur espoir en Dieu. Pour ce faire, elle donne aux enfants le prénom *Tikwënde*, qui signifie « Compte sur Dieu ! ». Toutefois, nos investigations ont mis en évidence sa mauvaise graphie chez certains enfants, qui se prénomment abusivement *Tigwende* (*M tiga wënde*) qui veut dire littéralement « Je suis rassasié de Dieu », autrement dit « Dieu me dégoûte. »

La valeur socioculturelle des anthroponymes individuels *moose* a été défendue par Sayouba OUEDRAOGO et Boukaré NACOULMA (2023, 163) :

C'est ainsi que nous avons rencontré des noms ayant trait à des valeurs sociales positives comme le pardon (SOUGRNOMA : le pardon est bien), le bien (MANEGUEBSOM : Bien faire, être reconnaissant), aux facultés intellectuelles (TARYAM : être intelligent) et à la cohésion sociale (NONGBA : qui se soucie des autres).

- *Entrave à la transmission des valeurs socioculturelles moose*

Beaucoup de prénoms *moose* étant l'expression directe des valeurs socioculturelles des *Moose*, cela sous-entend que mal orthographier un prénom *moaaga* de ce genre, c'est sonner la glas d'une valeur socioculturelle *moaaga* et donc acter sa non-transmission aux générations futures. Il peut même arriver qu'avec la mauvaise orthographe d'un prénom *moaaga* on assiste à la perversion une vertu, d'une valeur socioculturelle, morale, etc. comme ce cas que nous avons rencontré lors de nos enquêtes.

Exemple 12 : La société *moaaga* promeut les valeurs de solidarité, d'entraide, de coopération entre ses membres à travers le prénom *Ratba* (*M rata b lame.*) « J'ai besoin d'eux. » donné souvent aux enfants. Mais la mauvaise écriture l'a transformé en *Raba* (une autre forme de *Rabsa*) « Jette lui un mauvais sort. » Aussi, au lieu d'inviter les gens à s'entendre, ce prénom *moaaga* les incite à se nuire les uns aux autres.

Par ailleurs, le prénom *Ratba* (*M rata b lame*) « J'ai besoin d'eux. » est souvent donné à un enfant en référence à un événement malheureux répétitif dans la famille : la mort répétée des enfants d'une même femme. Aussi, en donnant ce nom, on entend implorer la clémence de Dieu pour qu'il laisse enfin vivre cet enfant né après la mort de tous ses prédécesseurs. Dans ce cas aussi, on remarque que sa mauvaise graphie *Raba*, tout en effaçant l'histoire marquante d'une famille, entrave la transmission d'une valeur socioculturelle : l'appel à la clémence, à la compréhension des autres, à la compassion devant les souffrances des autres. Pourtant, ces valeurs culturelles dévolues aux anthroponymes, qui ne sont pas d'ailleurs l'apanage de la communauté linguistique *moaaga*, sont bien défendues par Seydou YOUL

(2024, p.394) : « En pays lobi, l'anthroponyme qu'il soit individuel ou collectif est porteur d'une empreinte culturelle ou est environné et entretenu par des traits culturels ayant conditionné son existence et partant de sa survie. »

- *Atteinte à l'identité de l'individu*

Le premier symbole de l'identité d'un homme, c'est son prénom. C'est d'ailleurs l'acte de naissance qui atteste l'existence physique d'un individu, comme le stipule le Zatu an VII 13 du 16 novembre 1989 portant institution et application d'un code des personnes et de la famille au Burkina Faso (1989, p.1) en son article 6 : « *Les actes de l'état civil font preuve de la naissance et de la mort [...]* ». Ce faisant, lorsqu'on écrit mal le prénom de quelqu'un, c'est son identité personnelle qu'on écorne, ce d'autant plus que la mauvaise orthographe d'un prénom rime bien souvent avec un changement de signification, voire une perte partielle ou totale de signification.

Exemple 13 : *Kvuma* « Les enfants sont nombreux. » est un prénom *moaaga* donné à un enfant pour conjurer l'éventuel mauvais sort encouru par ses parents ayant écrasé volontairement ou par mégarde un poussin. Précisons que ce prénom est donné après qu'on a attribué ses nombreuses variantes (*Těnkvuma/ Nokvuma*, etc.) aux frères et sœurs aînés de l'enfant qui le porte. Mal transcrit en *Kouma*, ce prénom peut signifier « Tue-moi » ou perdre toute signification, selon qu'on le prononce [Kvuma] ou [Kuma].

Comme nous le constatons, la mauvaise graphie des prénoms *moose* porte atteinte à l'identité de leurs porteurs et de leur famille, une identité à eux reconnue par les enquêtés de Sayouba OUEDRAOGO et Boukaré NACOULMA (2023, p.163) selon qui les anthroponymes sont : « [...] donnés par un membre de la famille à l'occasion de certains événements qui ont marqué ladite famille. Dans ce sens, ils estiment qu'ils sont authentiques et reflètent leur identité. »

- *Source de stigmatisation et de marginalisation sociale*

Les porteurs de prénoms *moose* mal orthographiés sont souvent l'objet de raillerie et de harcèlement moral par leur entourage, certains voulant toujours comprendre la signification exacte de leurs prénoms, d'autres se délectant du dévoilement sémantique de leurs prénoms, qu'ils se complaisent à claironner dès qu'ils les voient, surtout en public. Ce qui a pour conséquence de susciter parfois en eux la honte, la frustration, l'agacement, voire la révolte contre les auteurs de ces actes de provocation, d'atteinte à l'estime de soi.

Exemple 14 : *Kayvure* « Il n'a pas de prénom. » est un prénom *moaaga* donné à un enfant né après la mort de tous ses grands frères, dans l'espoir qu'en refusant de lui donner un prénom il survivra. Mais, nous avons constaté que ce prénom mal orthographié en *Kayoré* « Il

n'a pas de pénis. » porté par un de nos enquêtés lui vaut toutes sortes de moquerie : « [...] J'ai fini par ne plus me plaindre. C'est vrai que ça me fait très mal, mais je n'y peux rien, puisque c'est surtout mes proches qui m'appellent ainsi [*Kayoré*]. Mais au moins ils savent très bien que je ne m'appelle pas *Kayoré* mais *Kayvure*. », nous a-t-il déclaré, visiblement meurtri.

- *Effritement de l'histoire individuelle ou collective*

Beaucoup de prénoms *moose* sont donnés en référence à des faits marquant la vie personnelle, interpersonnelle, familiale, amicale, religieuse, communautaire, etc. Aussi, mal transcrire un prénom *moaaga*, c'est effacer de la mémoire individuelle et collective certains événements marquants de la vie.

Exemple 15 : *Kvumtgyã* « La mort est rassasié. » est un prénom exhortatif donné à un enfant pour prier la mort d'épargner cet enfant né après la mort de ses prédécesseurs. Transcrit *Koumtéya* chez un de nos enquêtés, il perd toute signification en *moore* et efface ainsi l'histoire relative aux conditions de naissance de ce dernier.

- *Ternissement de l'image des parents et de l'administration*

Lorsqu'un prénom *moaaga* est mal orthographié, le capable est vite trouvé : les parents ou les agents de l'état civil, bien souvent perçus comme incultes et/ou négligents. Ce qui a pour effet d'écorner l'image de ceux-ci dans la société. Pour le cas des agents de l'état civil, il peut arriver qu'ils soient victimes de raillerie dans leurs services ou même de déresponsabilisation dans le processus d'établissement des actes de l'état civil. Et ce ne sont pas certains agents bénévoles dans certaines mairies ou préfectures du Burkina Faso qui diront le contraire. Au cours de nos enquêtes, nous avons enregistré de nombreuses plaintes, de nombreuses incriminations contre certains agents de l'état civil « Quand je regarde mon prénom, [*Nemnoma*], j'ai envie de savoir qui a pu bien l'écrire comme ça. Ce n'est pas la peine ! Comment peut-on affecter des gens pareils là-bas [service de l'état civil] »

Au fait, il se plaint parce qu'au lieu de *Nebnooma* « Jouir d'une popularité est une qualité humaine. » sur son extrait d'acte de naissance, on a écrit *Nemnoma* « La viande est délicieuse ». La mauvaise transcription de ce prénom suggère que son porteur est gourmand. Il s'agit probablement d'une faute d'inattention qui dévalorise ce prénom *moaaga* plein de sens, et partant, son porteur.

3.3. Quelques propositions de mesures pour une graphie correcte des prénoms *moose*

Une transcription correcte des prénoms *moose*, conformément aux règles orthographiques de la langue *moore*, permet une valorisation et une préservation des valeurs

socioculturelles ainsi que l'histoire individuelle et collective de la société *moaaga*. Pour ce faire, des mesures idoines devraient être adoptées.

- *Une gestion rationnelle du contact de langues entre le moore et le français*

La coexistence entre la langue *moore* et la langue française étant un fait sociolinguistique quasi irréversible au Burkina Faso, il est nécessaire d'assainir le contact entre ces deux langues de sorte à éviter une emprise de l'une sur l'autre, comme le recommande Mohamed MILED (2015, p.85) : « Ces contacts [de langues] ne peuvent être réfléchis et abordés ni en termes de domination, ni d'exclusion, ni de hiérarchisation des langues, mais en termes de partenariat ». Aussi devrions-nous procéder à une conscientisation, à une sensibilisation des *Moore* sur la spécificité orthographique de leur langue et la nécessité de se conformer à ses règles de transcription, sous peine de la dénaturer, avec en filigrane la perte des valeurs socioculturelles et de la mémoire individuelle et collective de la société *moaaga*.

- *Initiation/formation à la transcription orthographique*

Après la sensibilisation à la prise de conscience de la spécificité de la langue *moore*, en particulier de son orthographe, et de la nécessité de préserver la culture *moaaga* à travers la transcription correcte des anthroponymes individuels *moose*, il sied de procéder à une initiation, voire une alphabétisation de masse, en transcription orthographique du *moore*. Cette initiation pourrait être un module optionnel dans tout le système éducatif burkinabè et dans toutes les écoles de formation professionnelle, tout en restant obligatoire pour les agents de l'état civil. Cette mesure permettra d'outiller efficacement les Burkinabè, surtout les agents de l'état civil, dans la transcription correcte des prénoms *moose*.

L'initiation à la transcription orthographique en *moore*, qui existait déjà depuis très longtemps dans les Ecoles nationales des enseignants du primaire (ENEP), devenues Instituts de formation des personnels de l'éducation (INFPE), où elle fait toujours partie des modules enseignés, et qui s'est généralisée dans presque toutes les écoles professionnelles publiques du Burkina Faso, est à inscrire dans cette dynamique. Elle est vraiment à être encouragée et appliquée systématiquement dans toutes les écoles professionnelles publiques, en tant que qu'une des matières optionnelles parmi les autres langues nationales du pays. Cette mission qui devrait être dévolue à l'école lui a d'ailleurs été déjà assignée par Jean-Claude BEACCO et KENZA Cherkaoui MESSIN (2010, p.97) : « L'école, par exemple, pourrait se voir assigner le rôle fonctionnel d'accompagner la transmission familiale intergénérationnelle des langues ».

- *Insertion des caractères spéciaux sur les claviers des ordinateurs*

La transcription correcte de certains prénoms *moose* nécessitant l'utilisation de certains caractères spéciaux, bien souvent absents sur les claviers de certains ordinateurs, causant ainsi la transformation systématique de certaines lettres ou signes diacritiques du *moore* en d'autres signes, nous recommandons l'installation de l'application « Clavier des langues africaines » ou de l'application « Clavier africain », entre autres, téléchargeables gratuitement sur PlayStore et qui permettent la transcription correcte des langues africaines dont relève la langue *moore*. Par ailleurs, nous conseillons, à défaut, l'insertion manuelle, par combinaison, des caractères spéciaux nécessaires pour la transcription orthographique du *moore* en général et en particulier des anthroponymes individuels *moose*. Cela s'effectue en cinq (05) étapes, à savoir :

Première étape : Ouverture de l'onglet Insertion (On ouvre un document Word, puis on clique sur l'onglet *Insertion* au niveau du ruban, en haut de la fenêtre.)

Deuxième étape : Accès aux symboles (Au niveau de l'onglet *Insertion*, on clique sur *Symbole* à sa droite, puis on sélectionne *Autres symboles* au niveau du menu déroulant.)

Troisième étape : Sélection du symbole (Au niveau de la fenêtre *Symbole*, on repère et on sélectionne le caractère spécial qu'on veut attribuer à une touche de raccourci, puis on clique sur *Touche de raccourci* en bas de la fenêtre.)

Quatrième étape : Attribution d'une combinaison de touche (Au niveau de la fenêtre *Personnaliser le clavier*, on clique dans la case *Nouvelle touche de raccourci*, puis on appuie sur la combinaison de touches qu'on veut utiliser pour le caractère spécial choisi [par exemple, Ctrl + Q], puis on clique sur *Attribuer* pour enregistrer la combinaison.

Cinquième et dernière étape : Confirmation et utilisation (On clique sur *Fermer* pour quitter la fenêtre *Personnaliser le clavier*, puis on clique sur *Fermer* pour quitter la fenêtre *Symbole*. NB : Désormais, on peut utiliser la combinaison de touches définie pour insérer le caractère spécial choisi dans tout document Word.)

La capture d'écran ci-dessous nous donne une vue panoramique de cette procédure d'insertion manuelle de caractères spéciaux.

Voici quelques combinaisons de caractères spéciaux possibles.

Voyelles nasales et tilde

ã : Ctrl + Q

õ : Ctrl + O

ĩ : Ctrl + I

ũ : Ctrl + U

ê : Ctrl + E

˜ : Alt+ M

Voyelles orales

ı : Alt + I

v : Alt + U

ε : Alt + E

o : Alt + O

Cette technique empêche aussi, à l'évidence, la transformation des caractères spéciaux, même en cas de transfert d'un fichier d'un ordinateur à un autre. Notons qu'une campagne de sensibilisation, d'information et de formation à l'intention des Burkinabè permettrait la mise en œuvre de notre proposition d'insertion manuelle de caractères spéciaux. Cette campagne connaîtrait un franc succès en mettant à contribution tous les canaux d'information : mass media, réseaux sociaux, etc.

Du reste, pour atteindre les résultats escomptés, ces deux propositions de solutions devraient être fortement recommandées au niveau de toute l'administration burkinabè, surtout au niveau des services d'état civil.

- *Culture de la vigilance et assainissement du recrutement des ressources humaines*

L'erreur est certes humaine, mais on pourrait minimiser les erreurs de frappe, les fautes d'inattention et les omissions de lettres ou de signes diacritiques qui sont récurrentes lors de la transcription des prénoms *moose*. C'est pourquoi il convient de sensibiliser les agents de l'état civil et tout autre agent impliqué, à quelque niveau que ce soit, dans le processus d'établissement des actes d'état civil sur la nécessité d'être vigilants dans le traitement des prénoms *moose*. De plus, les demandeurs d'établissement de tout acte d'état civil devraient être sensibilisés au contrôle systématique, avec la possibilité de recourir aux compétences de toute bonne volonté en cas de besoin, de l'orthographe de leurs prénoms *moose*. Par ailleurs, l'assainissement du recrutement du personnel des services d'état civil au niveau des maires et préfectures, qui font souvent appel à des bénévoles, surtout en campagne, s'impose. En effet, une immersion dans certains services d'état civil a mis à l'ordre du jour la présence de nombreux vieux retraités, à vision bien souvent défaillante, peinant souvent même à déchiffrer le contenu des actes d'état civil. Ce qui est de nature à augmenter le risque de mauvaise transcription orthographique des prénoms *moose*.

Conclusion

La récurrence des erreurs dans l'orthographe des anthroponymes individuels *moose* a inspiré la présente étude, qui s'est alors donné pour objectifs d'une part de déterminer les causes de ces erreurs et d'une part de mettre en lumière la perception que la communauté *moaaga* manifeste à l'égard des prénoms *moose* mal orthographiés. Pour ce faire, nous avons convoqué l'anthropologie linguistique comme assise théorique. Par ailleurs, nous avons mené une enquête de terrain par le truchement d'entretiens oraux. Ces entretiens oraux ont eu pour public cible des agents de l'état civil, des porteurs de prénoms *moose* mal orthographiés ainsi que d'autres membres de la communauté *moaaga*. Mais au préalable, nous avons procédé à une recension des anthroponymes individuels *moose* mal orthographiés en nous servant de listes alphabétiques d'élèves et d'étudiants reçues de leurs enseignants. Cette démarche méthodologique a montré que les erreurs d'orthographe des prénoms *moose* sont consécutives à une mauvaise gestion du contact de langues entre le *moore* et le français, à un défaut de caractères spéciaux, à une incompetence linguistique et à des erreurs typographiques. En outre, nous avons constaté que ces erreurs d'orthographe riment avec le dévoiement

sémantique, la dévalorisation socioculturelle, l'entrave à la transmission des valeurs socioculturelles *moose*, l'atteinte à l'identité de l'individu, la stigmatisation et la marginalisation sociale, l'effritement de l'histoire individuelle ou collective et le ternissement de l'image des parents et de l'administration. Fort de cette perception négative que les *Moose* ont de la mauvaise transcription de leurs prénoms, nous avons pensé que l'assainissement de leur transcription passe par une gestion rationnelle du contact de langues entre le *moore* et le français, l'initiation/formation à la transcription orthographique, l'insertion des caractères spéciaux sur les claviers des ordinateurs et la culture de la vigilance et assainissement du recrutement des ressources humaines.

Références bibliographiques

BALIMA, Pierre.1997. *Le mooré s'écrit ou manuel de transcription de la langue mooré*. Ouagadougou. *Promo-langues*, Avec le concours financier de la Coopération Suisse. 167p.

BEACCO, Jean-Claude et MESSIN, Kenza Cherkaoui. 2010. « Les politiques linguistiques européennes et la gestion de la diversité des langues en France », *Le français au contact des langues : histoire, sociolinguistique, didactique*, in *Langue française*, 2010/3 n° 167, Armand Colin, pp. 95-111

BREZINOVA, Martina .2009. L'interférence linguistique en enseignement de la langue française. Thèse de Doctorat. Masarykova Univerzita, Faculté d'éducation, Département de langue et littérature françaises, Brno, 64p.

DURANTI, Alessandro. 2003. « Language as culture in U.S. Anthropology », *Current Anthropology* 44 (3), p. 323-347.

FOURNET, Jean-Luc. 2020. « Les signes diacritiques dans les papyrus documentaires grecs. » Nathan CARLIG ; Guillaume LESCUYER ; Aurore MOTTE ; Nathalie SOJIC. *Signes dans les textes Continuités et ruptures des pratiques sribales en Égypte pharaonique, gréco-romaine et byzantine*, 9, Presses Universitaires de Liège, Papyrologica Leodiensia, [En ligne] Disponible sur : <https://hal.science/hal-03579033v1>, pp.145-166, consulté le 25 septembre 2024

KAFANDO, Wendnonga Gilbert. 2016. *Influence des « SMS » sur les performances orthographiques des élèves de l'enseignement post-primaire et secondaire en français dans la région du Centre au Burkina Faso*. Thèse de doctorat unique, option/Sociolinguistique, Département de Linguistique, Université Ouaga I Professeur Joseph KI-ZERBO. Ouagadougou. 386p.

LEGUY, Cécile. 2014. Langage, culture et expression littéraire du point de vue de l'anthropologie linguistique. Jose Aguilar, Cédric Brudermand et Malory Leclère. Langues, cultures et pratiques en contexte : interrogations didactiques, Riveneuve éditions, [En ligne] Disponible sur : <https://univ-sorbonne-nouvelle.hal.science/hal-01391737>, p.19, consulté le 10 septembre 2024

MILED, Mohamed. 2015. L'évolution des contacts du français avec les langues en présence : quelles implications dans une approche didactique contextualisée, à partir d'exemples du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne ? *in* Service de la langue française et de la politique linguistique, *S'approprier le français*, De Boeck Supérieur « Champs linguistiques», pp.85-93.

OUEDRAOGO, Sayouba et NACOULMA, Boukaré. 2023. « Représentations sociolinguistiques des anthroponymes en langue nationale *moore* au Burkina Faso ». *AKOFENA*, n°008, Vol.2. pp. 157-166

YOUL Seydou. 2024. Anthroponymes et aspects socio-culturels en pays lobi du Burkina Faso. *Akofena*, *Varia* n°11, Vol.4, CC BY 4.0. pp.393-402

Zatu an VII 13 du 16 novembre 1989 portant institution et application d'un code des personnes et de la famille au Burkina Faso, 123p.